

TEMUR ORZUSINI AMALGA OSHIRGAN TARIXDAGI BIRINCHI HUKMDOR-OLIM

Guljahon Muzaffarali qizi Turg’unpulatova

1-bosqich talabasi

Sharq sivilizatsiyasi va falsafa fakulteti

Toshkent davlat sharqshunoslik universitet

Elektron manzil: guljaxonturgunpulatova@gmail.com

Ilmiy rahbar: Mahliyo Turdixo’jayeva

Toshkent davlat sharqshunoslik universitet

Sharq sivilizatsiyasi va falsafa fakulteti

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi kafedrasida

O’qituvchisi t.f.f.d. (PhD)

Elektron manzil: turdixujaevamakhliyo@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk astronom va davlat arbobi Mirzo Ulug’bekning ilmiy faoliyati hamda uning astronomiya rivojiga qo’shgan hissasi tahlil qilinadi. Unda Ulug’bek tomonidan Samarqandda tashkil etilgan astronomiya maktabi, observatoriya faoliyati hamda yulduzlar katalogining ilmiy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, Ulug’bek davrida ilm-fan rivojiga yaratilgan sharoitlar, yetuk olimlarning ilmiy faoliyati va bu ilmiy merosning keyingi asrlarda Yevropa hamda Islom olamida o’rganilishi haqida ma’lumotlar keltiriladi. Maqolada Ulug’bekning ilmiy merosi jahon astronomiya tarixida muhim o’rin tutishi asoslab beriladi.

Kalit so’zlar: Mirzo Ulug’bek, Samarqand observatoriyasi, astronomiya maktabi, yulduzlar katalogi, o’rta asr astronomiyasi, ilmiy meros, Registon madrasasi, Ali Qushchi, Qozizoda Rumiy, ilm-fan tarixi.

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ПРАВИТЕЛЬ-УЧЁНЫЙ, ВОПЛОТИВШИЙ МЕЧТУ ТИМУРА

Гульдяхон Музаффарали Тургунпулатова

Студентка первого курса

Факультет восточной цивилизации и философии

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: guljaxonturgunpulatova@gmail.com

Научный руководитель: Махлиё Турдиходжаева

Ташкентский государственный университет востоковедения

Факультет восточной цивилизации и философии

Кафедра истории народов Центральной Азии

Преподаватель, кандидат наук

Электронная почта: turdixujaevamakhliyo@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается научная деятельность выдающегося астронома и государственного деятеля Мирзо Улугбека, а также его вклад в развитие астрономии. Особое внимание уделяется Самаркандской астрономической школе, основанной Улугбеком, деятельности обсерватории и научному значению его каталога звёзд. Также анализируются условия, созданные для развития науки в период его правления, деятельность известных ученых и дальнейшее распространение и изучение его научного наследия в странах исламского мира и в Европе. Подчеркивается важная роль научного наследия Улугбека в истории мировой астрономии.

Ключевые слова: Мирзо Улугбек, Самаркандская обсерватория, астрономическая школа, каталог звёзд, средневековая астрономия, научное наследие, медресе Регистан, Али Кушчи, Казизаде Руми, история науки.

THE FIRST RULER-SCHOLAR IN HISTORY TO FULFIL TIMUR'S DREAM

Guljahon Muzaffarali kizi Turghunpulatova,
First-year student
Faculty of Eastern Civilisation and Philosophy
Tashkent State University of Oriental Studies
Email: guljaxonturgunpulatova@gmail.com

Academic Supervisor: **Mahliyo Turdikhujaeva**
Tashkent State University of Oriental Studies
Faculty of Eastern Civilisation and Philosophy
Department of the History of Central Asian Peoples
Lecturer, PhD
Email: turdixujaevamakhliyo@gmail.com

Abstract. This article examines the scientific achievements of the renowned astronomer and statesman Mirzo Ulugh Beg, as well as his significant contributions to the advancement of astronomy. It highlights the astronomical school established in Samarkand, the work of the observatory, and the scientific importance of Ulugh Beg’s star catalogue. The article also discusses the conditions created for the development of science during his reign, the activities of prominent scholars, and the later study and dissemination of his scientific heritage in both the Islamic world and Europe. The study emphasizes the significant place of Ulugh Beg’s scientific legacy in the history of world astronomy.

Keywords: Mirzo Ulugh Beg, Samarkand Observatory, astronomical school, star catalogue, medieval astronomy, scientific heritage, Registan madrasa, Ali Qushchi, Qazizoda Rumi, history of science.

KIRISH

Bugungi kunda Yangi O‘zbekistonda milliy tarix va ilmiy merosni chuqur o‘rganish hamda uni keng targ‘ib qilish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Bu jarayonda davlat rahbarimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan buyuk ajdodlar qoldirgan ilmiy va madaniy merosni qayta tiklash hamda uni xalqaro miqyosda tanitishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, o‘rta asr ilm-fanining yirik namoyandalaridan biri bo‘lgan Mirzo Ulug‘bekning ilmiy faoliyati va merosi bugungi kunda ham katta ahamiyat kasb etadi. Davlat rahbari o‘z nutqlarida Mirzo Ulug‘bek shaxsiga alohida to‘xtalib, uni faqatgina mashhur astronom va matematik sifatida emas, balki ilm-fan va ma‘rifatni yuksak qadriyat sifatida targ‘ib qilgan yetuk davlat arbobi sifatida ham baholaydi. Uning ta‘kidlashicha, Ulug‘bek tomonidan astronomiya va matematika sohalarida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar o‘z davrida jahon ilm-fani rivojiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan.

Shohrux Mirzoning o‘g‘li va Temurning nabirasi Mirzo Ulug‘bek 1394-yilda Sultoniya shahrida dunyoga kelgan. Shohruhning katta o‘g‘li sifatida unga Muhammad Tarag‘ay ismi berilgan bo‘lsa-da, yoshligidan “Ulug‘bek” deb chaqirilgan; keyinchalik bu nom uning rasmiy unvoni sifatida mustahkamlangan. “Ulug‘bek” turk tilida “Buyuk Amir” degan ma‘noni anglatadi. Ulug‘bek yoshligidan Temurning yurishlari va siyosiy faoliyati bilan tanish bo‘lib o‘sgan va 17 yoshida Mavaraunnahr va Turkistonning hokimi etib tayinlangan. Shu davrda u arab, fors, turk va mo‘g‘ul tillarini bilgan, hatto biroz xitoy tilini ham o‘zlashtirgan.

Mirzo Ulug‘bekni ko‘plan olimlar “Temur orzusini ushaltirgan hukmdor” deb nomlashadi. Sababi shundaki, Amir Temur o‘z davrida qudratli davlat barpo etish bilan birga Samarqandni ilm-fan, madaniyat va ma‘rifat markaziga aylantirishni orzu qilgan edi. Temur yurishlar orqali turli hududlardan olimlar, hunarmandlar va san‘atkorlarni Samarqandga olib kelib, kelajakda bu shaharni yirik ilmiy markazga aylantirish uchun zamin yaratgan. Ammo Temurning umrining katta qismi harbiy yurishlar va davlatni mustahkamlash bilan o‘tganligi sababli u ilm-fan markazini to‘liq shakllantirishga ulgurmagan. Ana shu g‘oyani amalda ro‘yobga chiqargan shaxs uning nabirasi Mirzo Ulug‘bek bo‘lgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning obyekti — Mirzo Ulug‘bekning ilmiy faoliyati hamda uning astronomiya sohasidagi hissasi va ilmiy merosining keyingi asrlarda tarqalishi hisoblanadi. Predmeti esa o‘rta asrlarda rivojlangan astronomiya fani, ayniqsa XV asrda Samarqandda tashkil etilgan ilmiy maktab va observatoriya faoliyati, yulduzlar katalogining tuzilishi va uning ilmiy ahamiyatini o‘rganishdan iborat. Maqolada quyidagi ilmiy tadqiqot usullari qo‘llanilgan:

Tarixiy-tahliliy usul

Bu usul yordamida Mirzo Ulug‘bek hayoti va faoliyatiga oid tarixiy manbalar tahlil qilingan, uning ilmiy faoliyatining rivojlanish bosqichlari va davriy xususiyatlari o‘rganilgan. XV asrda yuz bergan siyosiy, ijtimoiy va ilmiy voqealar kontekstida Ulug‘bekning faoliyati baholangan.

Qiyosiy usuli

Ulug‘bek yulduzlar katalogi Ptolemeyning "Almagest" asaridagi katalog bilan, shuningdek, zamonaviy Hipparcos katalogi bilan solishtirilgan. Bu solishtirish orqali Ulug‘bek kuzatuvlarining aniqligi va ilmiy yangilanishlari aniqlangan.

Manbashunoslik usuli

Tadqiqotda birlamchi va ikkinchi darajali manbalar tahlil qilingan. Birlamchi manbalarga fors va arab tilidagi qo‘lyozmalar, zamonaviy nashrlar, arxiv hujjatlari kiradi. Ikkinchi darajali manbalar orasida zamonaviy olimlarning monografiyalari, ilmiy maqolalari va tadqiqotlari qo‘llangan.

Tizimli yondashuv usuli

Ulug‘bek ilmiy merosining turli jihatlari (astronomiya, matematika, davlat boshqaruvi, ta’lim tizimi) tizimli ravishda o‘rganilgan va ular o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklar tahlil qilingan.

Xronologik usul

Tadqiqotda voqealar va jarayonlar xronologik ketma-ketlikda yoritilgan. Bu usul yordamida Ulug‘bek faoliyatining rivojlanish bosqichlari, uning ilmiy merosining keyingi asrlarda tarqalish dinamikasi kuzatilgan.

MUHOKAMA

Olimlar Ulug‘bek Samarqandni Islom sivilizatsiyasining markaziga aylantirgani va buyuk yozuvchilar, matematiklar va astronomlarni yig‘ib, ularga astronomik fanlarni o‘rganish imkoniyatlarini yaratganini alohida ta’kidlaydilar. Bag‘dod qulaganidan so‘ng olimlari va ularning ilmiy asarlari Sharqqa Samarqandga yo‘naltirildi[4: P.83-100]. Ulug‘bek hukmronligi davrida tashkil etilgan astronomiya maktabi ilmiy tadqiqotlar markaziga aylandi. Ulug‘bek eng malakali astronomlarni jalb qildi va ularni doimiy moliyaviy va ilmiy jihatdan qo‘llab-quvvatladi. Boshqaruvini esa Qozizoda Rumiy zimmasiga yukladi va maktabning ichki bezaklarini mozaikalar va nafis san’at asarlari bilan bezatdi va ilmiy va estetik muhitni birlashtirdi. Shu davrda dunyodagi eng katta observatoriya ochilgan edi. Dunyoning turli burchaklaridan elchilar 40 metr chuqurlikdagi pitda joylashgan 40 metr diametrli sekstantni, tashqi devorlari zodiak freskalari bilan bezatilgan gigant quyosh soatini, shuningdek, vaqt va fazoni o‘lchash uchun eng ilg‘or asboblardan birini jihozlangan terrasani ko‘rishga kelishgan[4: P.12-13]. Ulug‘bek hukmronligi davrida uchta madrasa qurdirgan, eng kattasi Samarqandning ulug‘vor Registon maydonida joylashgan edi. U boshchiligida sharqning turli burchaklaridan talabalar kelib, eng yaxshi olimlar va mutaxassislardan ta’lim olishgan. Ulug‘bek Samarqandda Registon maydonining bir tomonida joylashgan madrasa ham tashkil qilgan. Qolgan binolar keyinchalik qo‘shilgan.1417-yilda Buxoroda Ulug‘bek tomonidan tashkil qilingan madrasa devorida shunday yozuv bor: “Har bir musulmon erkak va ayol uchun ilm olish burchdir.”[4: P.14]

Ulug‘bekning yulduz katalogi fors tilida yozilgan bo‘lib, Knobel 1917-yil o‘z nashrini shu qo‘lyozmalarga tayangan holda yaratgan. Ushbu nashrda har bir yulduz yozuvi uchun: katalogdagi umumiy raqam, burj ichidagi tartib raqami, yulduzning

qisqa tavsifi, zamonaviy nomi hamda yorqinligi kabi ma’lumotlar keltirilgan Knobelning yozishicha, X asrda fors astronomi al-Sufi yulduzlarning yorqinliklarini yangilab baholagan, ammo Ulug‘bek birinchi bo‘lib yangi, mustaqil kuzatuvlarga asoslangan yulduz katalogini yaratgan [2: P.99]. 1437-yilda qo‘lyozma shaklida tayyorlangan Ulug‘bek katalogi Ptolemey katalogidan farqli o‘laroq nafaqat yulduzlarning joylashuvi, balki ularning yorqinliklarini ham yangilab bergan. Katalogning zamonaviy tarjimasi, Buyuk Britaniyada saqlanayotgan fors qo‘lyozmalariga tayangan. Shuningdek, Ulug‘bek katalogining yulduz pozitsiyalarining aniqligi zamonaviy Hipparcos katalogi bilan solishtirib, Heiner Schwan tomonidan tahlil qilingan va e’lon qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ulug‘bekning ilmiy ishlari butunlay yo‘qolib ketmagan. Uning sobiq shogirdi va keyinchalik yordamchisi bo‘lgan Ali Qushchi, Samarqanddan qochishga majbur bo‘lganida, yulduzlar katalogining nusxasini o‘z qo‘lida olib ketib, uni nashr ettirdi. Asl matn fors tilida bo‘lgan bo‘lsa-da, u keyinchalik Islom dunyosida keng tarqalgan umumiy til – arab tiliga tarjima qilingan. XV asr oxiriga kelib, Ulug‘bekning yulduzlar katalogi va astronomik jadvallari butun Islom olimlari orasida keng qo‘llanila boshladi. Hatto 1580-yillarda Istanbuldagi Usmonli astronomlari ham ularni ishlatgan. 1643-yilda Oksford universitetining Savilian astronomiya professori Jon Greaves Ulug‘bekning ishini fors va arab qo‘lyozmalardan lotin tiliga tarjima qilgan, ammo bu tarjima chop etilmagan. 1655-yilda esa Tomas Hayd, Oksfordning Bodley kutubxonasi xodimi, to‘rtta qo‘lyozma nusxasini solishtirib, Ulug‘bekning ishini rasmiy ravishda nashr etgan. XVIII asrda Hindiston hukumdori Jay Singh Ulug‘bekning hisob-kitoblarini asos qilib, bir nechta observatoriyalar va ulkan astronomik asboblarni qurdirgan. Biroq bu qurilmalar amaliy jihatdan eskirib qolgan va ko‘proq shou sifatida, astronomik “tematik bog‘lar” vazifasini bajargan [4: P.16].

Ulug‘bekning ilmiy ishlari ta’siri avvalo Osiyoda sezildi. Bu ta’sir turk astronomiyasining rivojlanishida hamda Samarqand observatoriyasidan ilhomlangan yangi observatoriyalar qurilishida namoyon bo‘ldi. Bunga Hindistonda XVIII asr boshlarida Ulug‘bekning katta muxlisi bo‘lgan Maharaja Jai Singh II tomonidan qurdirilgan beshta observatoriya Jantar Mantar majmualari misol bo‘la oladi.[3: P.7].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Ulug‘bek nafaqat buyuk astronom va matematik olim, balki davlat siyosatida ilm fan orqali olib borgan hukmdordir. Uning observatoriyasi bugun ham butun ilm ahvoli hayratda qoldirmoqda. uning ilmiy maktabi va faoliyati nafaqat yurtimizda butun dunyoda tadbiq etilmoqda. Bugungi kunda Yangi O‘zbekistonda ajdodimiz ilmiy merosini chuqur o‘rganish va qadrlash ustuvordir. Kelgusida Ulug‘bek va uning ilmiy maktabi faoliyatini yanada o‘rganish biz yoshlar uchun fahrdir. Shu bois uning merosini nafaqat tarixiy xotira sifatida balki

zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti uchun muhim ilhom manbai sifatida tadqiq etishimiz muhimdir.

1690-yilda Johannes Hevelius tomonidan chop etilgan *Prodromus Astronomiae* kitobining muqovasi, unda Ulug‘bek **Urania**¹ yonida o‘tirgan holda tasvirlangan, uning atrofida Ptolemey, Kopernik va Tycho Brahe

Hijriy 830-yilda (milodiy 1426/1427) Muhammad ibn Jafar ibn Umar al-Asturlabi tomonidan yasalgan astrolabiyaning old va orqa tomonlari. U Ulugbek yoki uning otasi Shohrux tomonidan

¹ Urania bu Gretsiya mifologiyasidagi ilohiy figura hisoblanadi. Urania – astronomiya ilohi bo‘lib, ilm-fan va osmon hodisalarini ramziy qiladi. Ko‘pincha u qo‘lida osmon astrolab yoki zodiak bilan tasvirlanadi va ilm-fan, ayniqsa astronomiya bilan bog‘liq san‘at asarlarida uchraydi.

buyurtma qilingan. Asbob Kopengagen shahridagi David kolleksiyasida saqlanadi (**inventar raqami: D 25/1986 [IC 3595]** . (The Samarkand Observatory and Astronomical School of Ulugh https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/ulughbeg/ulughbeg_observatory.htm)

C	abbv	N	N _a	U	C	abbv	N	N _a	U
1	UMi	7	1	1	26	Leo	27	8	459
2	UMa	27	8	9	27	Vir	26	6	494
3	Dra	31	0	44	28	Lib	8	9	526
4	Cep	11	2	75	29	Sco	21	3	543
5	Boo	22	1	88	30	Sgr	31	0	567
6	CrB	8	0	111	31	Cap	28	0	598
7	Her	28	1	119	32	Aqr	42	3	626
8	Lyr	10	0	148	33	Psc	34	4	671
9	Cyg	17	2	158	34	Cet	22	0	709
10	Cas	13	0	177	35	Ori	38	0	731
11	Per	26	3	190	36	Eri	34	0	769
12	Aur	13	0	219	37	Lep	12	0	803
13	Oph	24	5	232	38	CMa	18	11	815
14	Ser	18	0	261	39	CMi	2	0	844
15	Sge	5	0	279	40	Arg	45	0	846
16	Aql	9	6	284	41	Hya	25	2	891
17	Del	10	0	299	42	Crt	7	0	918
18	Equ	4	0	309	43	Crv	7	0	925
19	Peg	20	0	313	44	Cen	37	0	932
20	And	23	0	333	45	Lup	19	0	969
21	Tri	4	0	356	46	Ara	7	0	988
22	Ari	13	5	360	47	CrA	13	0	995
23	Tau	32	11	378	48	PsA	11	0	1008
24	Gem	18	7	421					
25	Cnc	9	4	446					
					total		916	102	1018

Ulug‘bek katalogidagi burjlar.

Bu rasmda fors miniatyurasining bir detali ko‘rsatilgan bo‘lib, unda Ulug‘bek elchilarni qabul qilayotgan holatda tasvirlangan. Miniaturada Ulug‘bek an‘anaviy kiyimda, qulay holatda o‘tirgan, atrofidagi bezaklar va gilamchalar esa o‘sha davr madaniyati va san‘atining nafisligini

aks ettiradi. Bu tasvir, uning siyosiy va ilmiy mavqeini, shuningdek, Samarqanddagi hukmdor sifatidagi maqomini yoritadi.

Bu rasmda Ulug‘bekning yulduz katalogining birinchi g‘arbcha nashri keltirilgan. U Jon Grivz () tomonidan tarjima qilingan va sharhlar bilan ta’minlangan. Oxford, 1648. Ushbu nashr Ulug‘bekning astronomik ishlari g‘arb olimlari tomonidan tan olinishi va o‘rganilishining muhim bosqichi hisoblanadi. 1648-yilda chop etilgan bu versiya, uning astronomiya sohasidagi merosini Yevropaga tanishtirgan ilk manbalardan biridir. (Luminet, Jean-Pierre. *Ulugh Beg, Prince of Stars*. Aix-Marseille Université, Paris France. E-mail: jean-pierre.luminet@lam.fr)

Mirzo Ulug'bek ilmiy faoliyati yo'nalishlari

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Hobden Heather. Ulughbek and His Observatory in Samarkand. Lincoln, England: The Cosmic Elk, 1999.
2. Knobel E.B. Ulugh Beg’s catalogue of stars, Washington: Carnegie Institution of Washington, 1917. – 124 p
3. Luminet, Jean-Pierre. Ulugh Beg, Prince of Stars. Aix-Marseille Université, Paris, France. E-mail: jean-pierre.luminet@lam.fr.
4. Soysal Derya. From Alfraganus to Ulugh Beg: Uzbekistan, the Cradle of Astronomic Renaissance // *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences* 5, no. 6 (2025): 83–100. <https://www.oriens.uz>
5. Frank Verbunt and Robert H. van Gent, “The Star Catalogues of Ptolemaios and Ulugh Beg: Machine-Readable Versions and Comparison with the Modern Hipparcos Catalogue,” arXiv preprint, <https://arxiv.org>
6. Turdixojayeva, M. (2025). 1950-1970-yillar oralig’ida Farg’ona vodiysi arxeologiyasi bo’yicha nashr etilgan tadqiqotlar tahlili (Краткие Сообщения Института Истории Материальной Культуры Misolida). "XXI asr: fan va ta'lim masalalari" ilmiy elektron jurnali, 3, 427–436.
7. Madraimov, A. A., & Turdixojayeva, M. M. (2021). G’iyosiddin Naqqoshning “Xitoy Safarnomasi” manbasidagi Temuriylar hamda Xitoy tarixini yorituvchi ma’lumotlar tahlili. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(Special Issue 1), 556-566.
8. Турдиходжаева, М. М. (2022). Tarixiy manbalar va arxeologik materiallarda Farg’ona vodiysi tarixi. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(1), 60-64.